

De ontdekking en verklaring van het Zeemaneffect - deel 1

Van klassiek tot quantum

In 1896 observeerde Pieter Zeeman de beïnvloeding van het spectrum van natrium door een extern magneetveld. Er stond hem geen precies model voor ogen van deze mogelijke beïnvloeding, maar eerdere, overigens onsuccesvolle, pogingen van Faraday benadrukten voor hem het belang van dergelijk onderzoek. Met de moderne spectroscopische middelen die hem ter beschikking stonden achtte hij het van belang een hernieuwde poging te doen. De geobserveerde verbreding van twee karakteristieke spectraallijnen van natrium trokken onmiddellijk internationaal de aandacht en Lorentz verschafte een theoretisch kader voor de interpretatie, leidend tot een eerste bepaling van de e/m -verhouding en in feite tot de ontdekking van het elektron. Al spoedig bleken de experimentele resultaten een complexer en rijker patroon te vertonen dan door het initiële model van Lorentz beschreven.

In augustus 1896, 125 jaar geleden, observeerde Pieter Zeeman, als assistent van Heike Kamerlingh Onnes verbonden aan het Natuurkundig Laboratorium van de Universiteit Leiden [1], een verbreding van de twee karakteristieke spectraallijnen van natrium onder invloed van een magneetveld. In een artikel voltooid in februari 1897 publiceerde hij de resultaten van een systematisch onderzoek aan het gevonden verschijnsel [2]. Daarin besprak hij ook een door Lorentz voorgestelde verklaring. Opmerkelijk is dat Zeeman met deze verklaring het geobserveerde effect kwantitatief kon interpreteren, zonder dat de theorie van Lorentz nog gebruik kon maken van het atoommodel van Rutherford (1911) of van de ideeën van Bohr over (overgangen tussen) stationaire elektronbanen (1913, 1914) en ook niet van de quantummechanica (Heisenberg in 1925 en Schrödinger in 1926), noch van de rol van (baan-)impulsmoment en elektronspin (Goudsmit en Uhlenbeck in 1925). Het Zeemaneffect bleek van centraal belang voor het ontwikkelen van het kwantitatieve begrip van de structuur der materie. De waarnemingen waren de theorie decennia vooruit [3]. De geschiedenis van het Zeemaneffect valt daarmee in twee delen uit elkaar. Het eerste deel bestrijkt de ontdekking in 1896 en de daaropvolgende periode van ongeveer dertig jaar van intensieve experimentele activiteiten waarin, in 1921, de balans werd opgemaakt van 25 jaar Zeemaneffect. Het tweede deel bestrijkt de periode vanaf 1926 waarin de rijkdom aan verschijnselen perfect bleek te passen in de nieuw ontwikkelde quantumtheorie van de structuur der materie.

De meting

Zeeman gebruikte de twee karakteristieke spectraallijnen, de D₁-lijn en de D₂-lijn, van natrium voor zijn waarnemingen. In het bovenste deel van figuur 2 zijn deze lijnen weergegeven zoals ze door een tralie zouden worden afgebeeld. De afstand tussen de lijnen gebruikte Zeeman om er de geobserveerde verbreding in het magneetveld (onderste helft figuur 2) aan te “calibreren”. Als lichtbron gebruikte hij een door een bunsenbrander tot gloeien gebracht stukje asbest geïmpregneerd met keuzenzout. Voor de spectraalanalyse had hij de beschikking over een Rowlandtralie (figuur 1) met een straal van 10 voet (3,05 m) en 14.938 lijnen per inch

(± 5.881 lijnen per centimeter). Voor de metingen in het magneetveld gebruikte hij een middelgrote Ruhmkorff-elektromagneet (figuur 3) met typisch een afstand van 7 mm tussen de poolschoenen en een stroomsterkte van 27 A. (Zeeman schrijft de eenheid van stroomsterkte uit als “amperes”. De magneetspoelen werden gevoed door accu’s, de maximaal haalbare stroomsterkte was 35 A.) De magnetische inductie was 10.000 gauss.

Zeeman vat zijn historische meting samen in weinig woorden: “Although the means at my disposal did not enable me to execute more than a preliminary approximate measurement, I yet thought it of importance to determine approximately the value of the magnetic change of the period. The widening of the sodium lines to both sides amounted to about 1/40 of the distance between the said

Figuur 1. Hol tralie van Rowland. De horizontale strook in het midden van de spiegel is geheel voorzien van uiterst fijne verticale groefjes op een onderlinge afstand van circa 1/600 mm. Foto ontleend aan [15].

Figuur 2. Natrium D-lijnen (links) met 'splitsing' (rechts) zoals door Zeeman waargenomen.

lines, the intensity of the magnetic field being about 10^4 C.G.S. units. Hence follows a positive and negative magnetic change of $1/40,000$ of the period."

Een interessante terugblik op dit eerste experiment is opgenomen in het nummer van *Physica* gewijd aan de 25^e verjaardag van het Zeeman-effect, in een bijdrage van Kamerlingh Onnes [4].

De meting – kwantitatieve uitwerking

De resolutie die Zeeman met zijn opstelling kon bereiken was nog onvoldoende om de opsplitsing van de spectraallijnen in de nu bekende multipletten te zien, aanvankelijk zag hij slechts een verbreding ervan onder invloed van het magnetische veld. De verbreding van de lijnen naar iedere kant bedroeg ongeveer $1/40$ van de afstand ertussen. De afstand tussen de twee natriumlijnen bedraagt $\sim 0,6$ nm (figuur 2), dat komt in goede benadering overeen met $1/1000$ van de golflengte en dus van de trillingstijd van het licht van deze lijnen.

Volgens de theorie van Lorentz (zie hieronder) bedraagt de verandering van de trillingstijd T onder invloed van een magneetveld H een fractie $\Delta T/T = \pm(e/m)HT/4\pi$. De frequentieverandering is dan $\Delta\nu = \Delta T/T^2 = \pm(e/m)H/4\pi$. Hier is e de lading van de trillende 'lichtionen' (de nog niet ontdekte elektronen) en m de massa ervan, en H de magnetische inductie van de elektromagneet. De betekenis van het plus- en minteken zal later duidelijk worden, voor nu constateren we dat de verschuiving van de bestudeerde spectraallijnen dus een fractie $\pm(e/m)HT/4\pi$ van de trillingstijd bedraagt. Uit:

$$(e/m)HT/4\pi = 1/40.000 \quad (1)$$

vinden we: $e/m = (\pi/2) 10^7$ 'electromagnetic C.G.S. units' zoals Zeeman de eenheid noemt. Hij geeft als resultaat $e/m \sim 10^7$ en benadrukt dat het slechts gaat om een eerste ruwe meting. (In SI-eenheden komt dit resultaat overeen met 10^{11} C/kg; de nu bekende waarde van e/m bedraagt $1,75 \cdot 10^{11}$ C/kg.) Dit resultaat, daterend van vóór de ontdekking van het elektron door Thomson [5], was destijds heel opmerkelijk, namelijk drie ordes groter dan de grootste waarde voor een dergelijke verhouding tot dan toe bekend

(uit elektrolyse), die voor het waterstofion – met andere woorden het ging hier om een 'nieuw' bestanddeel van de materie. (Zeeman is overigens heel voorzichtig in zijn formuleringen en houdt vooral een slag om de arm betreffende de theorie: "Of course this result from theory is only to be considered as a first approximation.")

De theorie van Lorentz

Ten tijde van de ontdekking van het Zeeman-effect was de structuur der materie en met name het atoommodel van Rutherford-Bohr nog niet bekend, wel had Lorentz ideeën over de samenstelling van materie in termen van 'geëlektrificeerde' deeltjes. Zijn inzichten, gebaseerd op de elektrodynamica (op de Maxwellvergelijkingen) had hij bij elkaar gebracht in een in 1895 uitgegeven boek [6]. In het bijzonder nam hij aan dat de moleculen 'ionen' (de nog onontdekte elektronen [7]) bevatten die aan een evenwichtstoestand gebonden waren. Trillingen rond deze evenwichtstoestand veroorzaken lichtgolven. Zeeman presenteert in [2] een concreet en eenvoudig model van een trillend elektron, gebonden aan een evenwichtstoestand. Bij het aanleggen van een extern magneetveld veroorzaakt de Lorentzkracht – $e\vec{v} \times \vec{H}$, v is de snelheid van het elektron – een verandering van de trillingstijd T die eenvoudig is te bepalen door het oplossen van de bewegingsvergelijkingen. De trillingstijd T zelf is overigens niet te bepalen omdat de kracht waarmee het elektron aan de evenwichtstoestand gebonden is niet kwantitatief bekend is. Zeeman lost de bewegingsvergelijkingen op voor een 'harmonische kracht' – een kracht evenredig met de afstand tot het evenwichtspunt en daarheen gericht – (zie kader *Afleiding van de verschuiving van de spectraallijnen (Lorentz)*, de bewegingsvergelijkingen zijn dan precies die van de slinger van Foucault) en vindt voor de fractionele verandering ΔT van de trillingstijd T (c.q. frequentieverandering $\Delta\nu$):

$$\frac{\Delta T}{T} = \pm \frac{e}{m} \frac{HT}{4\pi} \text{ oftewel } \Delta\nu = \pm \frac{e}{m} \frac{H}{4\pi}. \quad (2)$$

Zoals in het kader uitgelegd, neemt de frequentie toe voor elektronen die, als gevolg van het magneetveld een omlooprichting tegen de as van het veld krijgen en vice versa. Vergelijking 2 is een van de 'klassiekers' uit de natuurkunde

Figuur 3. Door Zeeman gebruikte elektromagneet van Ruhmkorff. Tussen de cilindervormige spoelen zijn 'paraboloïde' poolschoenen zichtbaar. Onder de poolschoenen werd een bunsenbrander geplaatst en in de vlam, precies tussen de poolschoenen, werd een met keukenzout doordrenkt stukje asbest tot gloeien gebracht. Via een spleet werd het licht op een tralie afgebeeld en werden de spectraallijnen van het van het tralie terugkaatsende licht met een loep opgemeten. Foto ontleend aan [15].

(en blijft geldig in de quantummechanica) en zou niet misstaan tussen de Leidse muurformules [8]!

Polarisatie: op zoek naar doubletten en tripletten

In het kader van de denkbeelden van Lorentz was ook de polarisatie van de verschoven spectraallijnen te voorspellen. En ook die werd door Zeeman gemeten, in overeenstemming met de voorspellingen. We stellen ons, met Lorentz, een in een magneetveld periodiek bewegend elektron voor. Er zijn drie mogelijkheden: loodrecht op het magneetveld kan het elektron een baan 'linksom' of 'rechtsom' doorlopen. In de richting van het magneetveld trilt het elektron onverstord. De rond bewegende elektronen zenden circulair gepolariseerd licht uit in de richting van de draaisas en lineair gepolariseerd licht loodrecht op deze as. De in de richting van het magneetveld trillende elektronen zenden lineair gepolariseerd licht uit, loodrecht op hun bewegingsrichting. Al deze mogelijkheden zijn samengevat in figuur 4. Deze voorspellingen van Lorentz werden door Zeeman al in de eerste publicatie [2] bevestigd. De randen van de verbrede lijnen waren in de richting van het veld circulair gepolariseerd en loodrecht daarop transversaal. (Voor de waarnemingen in de richting van het veld moesten gaten in de poolschoenen worden geboord.)

Het oplossend vermogen was echter onvoldoende om de voorspelde 'doublets' en 'triplets' als afzonderlijke lijnen te zien. Nog in hetzelfde jaar (1897) wijdt Zeeman, inmiddels werkzaam in Amsterdam, een publicatie [9] aan pogingen deze doubletten en tripletten waar te nemen. Het lukt hem om de blauwe cadmiumlijn (480 nm) gesplitst te zien, met de verwachte polarisatie-eigenschappen (figuur 4). Het rechtshandig circulair gepolariseerde licht blijkt naar de lagere frequentie verschoven te zijn leidend tot de belangrijke conclusie dat de 'trillende' deeltjes negatief geladen zijn.

In [2] vond Zeeman overigens het verkeerde resultaat [10], nu dus rechtgezet in [9] [11].

Maar het lukte hem niet ook voor de natriumlijnen eenduidige 'doublets' en 'triplets' waar te nemen. Wel voerde hij een verbeterde bepaling van e/m uit door een preciezere meting van de verbreiding van de natriumlijnen. Voor e/m

vond hij: $e/m = 1,6 \cdot 10^7$ elektromagnetische c.g.s. eenheden, een resultaat [12] binnen 10% van de nu bekende waarde (zie echter de gedetailleerde bespreking van de natriumlijnen in het tweede deel van dit artikel: ze splitsen niet op in de standaard-tripletten waar Zeeman van uitging). Zoals we nu weten vertonen de D₁- en D₂-lijnen van natrium een complexere Zeemansplitsing dan de eenvoudige doubletten en tripletten waarnaar Zeeman op zoek was. Loodrecht op het veld splitst de D₁-lijn op in een quadruplet en de D₂-lijn in een sextuplet. We komen hier later op terug: een volledige verklaring van dit patroon is pas mogelijk met behulp van de quantummechanica en door het intrinsieke impulsmoment, de spin, van elektronen in rekening te brengen.

Het is opmerkelijk hoe snel Zeemans internationale naam en faam gevestigd werden. Zijn eerste publicatie [2], ingestuurd in februari 1897, werd nog gepubliceerd op aanbeveling van Oliver Lodge, net als deel 1 van [9], maar deel 2, ingestuurd begin juli 1897 had geen aanbeveling meer nodig. Zijn werk had toen al ruim internationaal de aandacht getrokken, onder andere van Michelson.

Opmerkelijk is ook dat Zeeman vermeldt dat hem in Amsterdam niet zo'n goed ('helder') Rowlandtralie ter beschikking stond als in Leiden: ook toen was de beste wetenschappelijke infrastructuur van belang voor het beste onderzoek! Voor een deel van de metingen kon hij evenwel gebruik maken van een in Groningen geleend tralie, dat heldere lijnen produceerde.

Het aanvankelijke enthousiasme over de doorbraak die het Zeemaneffect betekende voor het begrip van de structuur der materie in termen van rond evenwichtstoestanden bewegende lichte, negatieve deeltjes – elektronen – werd in latere jaren enigszins getemperd door waarnemingen van complexere Zeemansplitsingen waar geen verklaring voor bestond. We citeren Lorentz, die in 1921 zei [13]:

"Zeemans in 1913 verschenen samenvattend werk *Researches in magneto-optics* geeft een levendigen indruk van de toewijding en de nauwgezetheid waarmee hij, in latere jaren door verdienstelijke leerlingen bijgestaan, voortging de verschijnselen tot in de kleinste bijzonderheden te bestudeeren, en het litteratuur-overzicht aan het slot

AFLEIDING VAN DE VERSCHUIVING VAN DE SPECTRAALLIJNEN (LORENTZ)

Het magneteveld H wijst in de positieve z -richting, de beweging van de elektronen vindt plaats in het xy -vlak. (In de z -richting wordt de beweging door het veld niet beïnvloed.) De elektronen zijn via een harmonische kracht $-kx$ en $-ky$ (k positief) aan de evenwichtstoestand $(x,y)=(0,0)$ gebonden. Voor snelheid (\dot{x}, \dot{y}) volgt dan een magnetische ('Lorentz') kracht $(eH\dot{y}, -eH\dot{x})$ en volgen de bewegingsvergelijkingen:

$$m\ddot{x} = -kx + eH\dot{y}$$

$$m\ddot{y} = -ky - eH\dot{x}$$

Voor $H=0$ volgt een oplossing voor $x(y)$ met een tijdsafhankelijkheid gekarakteriseerd door een frequentie $\nu_0 = (1/2\pi)\sqrt{k/m}$. We kunnen voor $x + iy \equiv r$ de bovenstaande differentiaalvergelijkingen, met H 'ingeschakeld' schrijven als:

$$\ddot{r} + 4\pi^2\nu_0^2 r = -i\frac{eH}{2\pi m}\dot{r}$$

en met 'Ansatz' $r = Re^{i2\pi\nu t}$ volgt dan een oplossing voor ν . Als $eH/4\pi m \ll \nu_0$ volgt:

$$\nu - \nu_0 = \pm \frac{eH}{4\pi m}$$

De oscillatie van het elektron kan gezien worden als een superpositie van twee tegengestelde cirkelbewegingen. In het magneteveld worden de omloopfrequenties iets verschillend. Het plus(min)teken komt overeen met een draairichting van het elektron tegen (langs) de richting van het magneteveld.

Figuur 4. Polarisaatie van het licht uitgezonden loodrecht op (transversaal) en in de richting van (longitudinaal) het magneteveld door oscillerende en op een cirkelbaan bewegende elektronen. Transversaal: horizontaal en verticaal gepolariseerd licht. Longitudinaal: linkshandig en rechtshandig circulair gepolariseerd licht.

van het boek toont tot hoe groote werkzaamheid de ontdekking de natuurkundigen allerwege had geprikkeld. Ongelukkigwijze kon echter de theorie het experiment niet in zijne vlucht volgen en was de vreugde over haar eerste succes van korten duur geweest.” We zullen in het tweede deel van dit artikel laten zien hoe in de quantumtheorie van de structuur der materie uiteindelijk alle gedetailleerde metingen een plaats vonden.

Jos Engelen is emeritus hoogleraar hoge-energiefysica aan de UvA/Nikhef. Hij was betrokken bij het wetenschappelijke programma van CERN en DESY en bij de beginfase van Antares (astrodeeltjesfysica). Hij bekleedde onder andere het directoraat van Nikhef, het wetenschappelijke directoraat van CERN en het voorzitterschap van NWO.

REFERENTIES EN NOTEN

- 1 Een uitstekende beschrijving van het pionierswerk van Zeeman is opgenomen in [14].
- 2 P. Zeeman, On the influence of magnetism on the nature of the light emitted by a substance, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, **43-262**, 226-239 (1897).
- 3 Bij de viering van de 25^e verjaardag van het Zeeman-effect in 1921 zei Lorentz: “ongelukkigwijze kon echter de theorie het experiment niet in zijne vlucht volgen” [13].
- 4 H. Kamerlingh Onnes, Zeeman's ontdekking van het naar hem genoemde effect, *Physica* **1**, 241-250 (1921).

- 5 J.J. Thomson, XL. *Cathode Rays*, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* **44-269**, 293-316 (1897).
- 6 H.A. Lorentz, *Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern* (1895).
- 7 Het woord 'elektron' of 'electron' komt in [6] nog niet voor, maar de 'ionen' van Lorentz zijn precies de elektronen die door Zeeman (en Thomson, ook 1897) aan het licht werden gebracht. Opmerkelijk genoeg verwijst Zeeman in een voetnoot in [2] wel al naar de benaming 'electron' voor het eerst gebruikt door Stoney, al in 1891, in een beschrijving van onderzoek aan het emissiespectrum van natrium.
- 8 www.muurformules.nl.
- 9 P. Zeeman, VII. Doublets and triplets in the spectrum produced by external magnetic forces, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* **44-266**, 55-60 (1897).
- 10 P. Zeeman, XXXIII. Doublets and triplets in the spectrum produced by external magnetic forces (II.), *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* **44-268**, 255-259 (1897).
- 11 It may be deduced from the experiment of § 20 whether the positive or the negative ion revolves. If the lines of force were running towards the grating, the right-handed circularly-polarized rays appeared to have the smaller period. Hence in connexion with § 18 it follows that the positive ions revolve, or at least describe the greater orbit.
- 12 I must, however, correct my statement in § 24 of my former paper. I now see that if the lines of force are running towards the grating, the right-handed circularly polarized rays appear to have the greater period. Hence the radiation is due chiefly to the motion of a negatively-charged particle. Probably my mistake arose from a faulty indication of the axis of the $\lambda/4$ -plate used.
- 13 In [9] wordt als resultaat gegeven $1,6 \cdot 10^{10}$; we nemen aan dat het hier om een drukfout gaat. De verschuiving was $1/17.800$ van de trillingstijd bij een veld van 22.400 Gauss.
- 14 H.A. Lorentz, De theoretische beteekenis van het Zeeman-effect. *Physica* **1**, 228-241 (1921).
- 15 Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie. De man van het absolute nulpunt (2005).
- 16 C.J. Bakker en W. de Groot, Pieter Zeeman, Helden van de Nederlandse wetenschap, 95-123 (1946).

De ontdekking en verklaring van het Zeemaneffect - deel2

Van klassiek tot quantum

Het Zeemaneffect werd ontdekt als een verbreding van spectraallijnen onder invloed van een magneetveld. Lorentz voorspelde echter geen verbreding maar een opsplitsing van spectraallijnen in dicht bij elkaar gelegen lijnen: met betere resolutie werd een dergelijke opsplitsing inderdaad waargenomen. Het patroon bleek in het algemeen echter veel complexer dan de eenvoudige tripletten en dubletten uit de theorie van Lorentz en pas drie decennia na de ontdekking van het Zeemaneffect was het quantumtheoretische model van de structuur der materie zo ver dat alle precisie waarnemingen er een plaats in vonden. Anders gezegd: het Zeemaneffect vormde een belangrijke leidraad voor het ontwikkelen van ons moderne beeld van de structuur der materie.

De verbreding van twee spectraallijnen van natrium onder invloed van een extern magneetveld werd door Pieter Zeeman in 1896 ontdekt. Het was een ontdekking die, in het kader van theoretische beschouwingen van Lorentz, leidde tot grensverleggende inzichten in de structuur der materie en in het bijzonder tot de ontdekking van het eerste elementaire deeltje, het elektron. Al snel bleek dat het Zeemaneffect veel meer en complexere verschijningsvormen kende dan de ‘eenvoudige’ splitsingen van spectraallijnen in tripletten, zoals door Lorentz verklaard. De experimenten waren de theorie ver vooruit. Een volledige verklaring van de geobserveerde opsplitsingen van talloze spectraallijnen en de daarbij optredende polarisaties was pas mogelijk na de verankering van het atoommodel van Bohr in de quantummechanica, het in rekening brengen van baanimpulsmoment en de introductie van elektronspin. Dit wordt prachtig geïllustreerd door een analyse van precisieingen metingen aan de natriumlijnen die het onderwerp waren van Zeemans oorspronkelijke ontdekking.

De theorie van Bohr

In [1] (1913) presenteert Bohr zijn atoommodel en in het bijzonder een model van spectraallijnen in het licht van Plancks theorie van zwarte straling en Rutherford's eerdere atoommodel. In [2] past hij dit model toe op het Stark-effect en confronteert hij het ook met het Zeemaneffect. De wezenlijke vernieuwingen die Bohr introduceert zijn ‘stationaire’ banen (van elektronen om de atoomkern) en overgangen van de elektronen tussen deze banen, waarbij licht wordt uitgezonden of geabsorbeerd met een frequentie overeenkomend met die van de spectraallijnen. De energie van de uitgezonden straling is gelijk aan het verschil van de elektronenergie in een hogere baan a en een lagere baan b en heeft een frequentie zoals de zwarte straling van Planck: $\nu = (E_a - E_b)/h$. Deze concepten verdragen zich niet met de klassieke elektrodynamica. In de eerste plaats verliest een elektron dat beweegt op een cirkel- of ellipsbaan continu energie door straling, vanwege de versnelling die het ondergaat, en zijn er dus geen stationaire banen. En in de tweede plaats biedt de klassieke elektrodynamica geen ‘voorschrift’ om de overgangen tussen de stationaire banen te beschrijven. Toch waren Bohrs ideeën in wezen correct, zoals in latere jaren bleek bij de verdere ontwikkeling van de quantummechanica en de toepassing ervan op atoomstructuur. Bovendien kon hij zich er met vrucht van bedienen voor het verklaren van waargenomen lijnspectra en regelmatigheden daarin (zoals onder andere de Balmer- en Rydbergseries), ook de beïnvloeding van spectraallijnen door een elektrisch veld was op deze wijze te begrijpen (Stark-effect – voor het eerst waargenomen in 1913, kort voor Bohrs publicatie [2]). De stationaire banen zelf waren volgens Bohr gewoon ellipsbanen zoals volgde uit de klassieke elektrodynamica. Voor het Stark-effect vindt hij een verschuiving van de frequentie van de spectraallijnen (van waterstof) die de constante van Planck (h) bevat ($\Delta\nu \sim (h/em)F$, met F de

elektrische veldsterkte van het aangelegde veld; e en m zijn elektronlading en massa). Zoals Lorentz opmerkt in [3]: het Stark-effect is dus een typisch quantumeffect zonder klassiek analogon, anders dan het Zeemaneffect. Met een verklaring van het Zeemaneffect had Bohr meer moeite. Wat is de invloed van een extern magneetveld op de stationaire banen? Volgens een vrij algemeen theorema van Larmor [4] (zie kader *De generalisatie van Larmor*) is het effect dat de ellipsbaan van een atomaire elektron gaat roteren om een a door een van de brandpunten, parallel aan het veld, en wel met hoekfrequentie $(e/2m)H$ ofwel $\nu_L = (e/4\pi m)H$, we vinden dus precies de vergelijking van Lorentz terug. Het resultaat dat Lorentz had gevonden voor trillende elektronen is ook geldig voor elektronen die een ellipsbaan doorlopen, zoals in Bohrs model.

Om het Zeemaneffect in te passen in zijn model van stationaire toestanden en overgangen daartussen moest Bohr een nieuwe aanname toevoegen (anders dan bij de verklaring van het Stark-effect). Immers: elke stationaire toestand krijgt dezelfde frequentieverandering en uit de overgangen tussen stationaire toestanden valt deze dus weg. Voor het inpassen van het Zeemaneffect in zijn theorie moest Bohr daarom een ‘à-la-carte’-aanname maken: het magneetveld beïnvloedt het proces van de transitie tussen twee toestanden, en wel zó dat de eerdere quantumvoorwaarde $E_a - E_b = h\nu$ wordt vervangen door $E_a - E_b = h(\nu \pm \nu_L)$. Opmerkelijk is dat Bohrs theorie van ‘gequantiseerde’ stationaire banen en overgangen daartussen dus geen verklaring geeft van het Zeemaneffect, maar dat hij aanneemt dat niet de elektronbanen maar de overgangen ertussen door het magneetveld beïnvloed worden, op de een of andere manier. We weten nu dat deze aanname niet correct was, maar het illustreert eens te meer hoe belangrijk het Zeemaneffect was voor de ontwikkeling van het atoommodel en, inderdaad, de quantummechanica. De quantisatie van het baanimpulsmoment van de elektronen bracht uitkomst.

Impulsmoment

In [3] blikt Lorentz terug op 25 jaar Zeemaneffect en legt de nadruk op de waarneming van de voorspelde ‘normale’ tripletten bij helium, cadmium, kwik, zink en magnesium. Zoals we nu weten allemaal elementen met een gevulde, buitenste s -schil zodat de totale spin van de elektronen nul is. (Het begrip ‘spin’ werd pas vier jaar na de hierboven aangehaalde terugblik van Lorentz geïntroduceerd door Goudsmit en Uhlenbeck). De tripletten ontstaan dan door elektronen die aangeslagen worden naar de erop volgende p -baan en vervolgens terugvallen naar de s -baan. Door het impulsmoment van een elektron in een zekere stationaire baan in rekening te brengen kon aannemelijk worden gemaakt dat de energie van een dergelijk elektron beïnvloed werd door een extern magnetisch veld, afhankelijk van de oriëntatie van de baan ten opzichte van het magneetveld. Als ook aan het impulsmoment quantumvoorwaarden werden opgelegd kon verder aannemelijk worden gemaakt dat de energie E_l van een stationaire baan werd

DE GENERALISATIE VAN LARMOR

Larmor heeft laten zien [4] dat de frequentieverschuiving zoals door Zeeman op basis van de theorie van Lorentz bepaald, niet afhankelijk is van de specifieke aanname dat het licht wordt uitgezonden door elektronen die aan een evenwichtstoestand gebonden zijn via een harmonische kracht. Als deze kracht maar symmetrisch is onder draaiing rond een as die dezelfde richting heeft als het magneetveld, volgt voor elke kracht dezelfde Zeemansplijting. Het argument gaat als volgt (bij keuze van de z-as als de as waarlangs het magneetveld is gericht). De bewegingsvergelijkingen zijn:

$$m\ddot{x} - eH\dot{y} = F_x \tag{1}$$

$$m\ddot{y} + eH\dot{x} = F_y \tag{2}$$

Beschouw nu een systeem onderhevig aan dezelfde 'interne' krachten, maar zonder magneetveld maar wel ten opzichte van een assenstelsel dat met hoeksnelheid ω_L roteert om de z-as. Dan zijn de bewegingsvergelijkingen:

$$m\ddot{x} - 2m\omega_L\dot{y} - m\omega_L^2x = F_x \tag{3}$$

$$m\ddot{y} + 2m\omega_L\dot{x} - m\omega_L^2y = F_y \tag{4}$$

De bewegingsvergelijkingen mét magneetveld H en zonder veld zijn dus identiek als we $eH/2m$ identificeren met ω_L én als we $\omega_L^2x(y)$ verwaarlozen ten opzichte van $2\omega_L\dot{y}(\dot{x})$. Is dit gerechtvaardigd? Het argument gaat als volgt. $\dot{x}(\dot{y})$ is van de orde $\omega x(y)$ waar ω de hoekfrequentie van de elektronen (en in de klassieke theorie dus van het uitgezonden licht) is en dus geldt $\omega \gg \omega_L$. Omdat $2\omega_L\dot{y}(\dot{x}) \sim \omega_L\omega y(x)$ en de derde term $\sim \omega_L^2y(x)$ is deze derde term te verwaarlozen. $\nu_L \equiv \omega_L/2\pi$ is de zogeheten Larmorfrequentie, gelijk dus aan de verschuiving die Lorentz gevonden had.

Wegens dit 'theoremata van Larmor' stond de precieze keuze door Lorentz van de kracht die de elektronen deed trillen (een keuze niet in overeenstemming met de kracht waarmee elektronen aan de kern gebonden zijn, zoals we die nu kennen) het vinden van het correcte resultaat niet in de weg.

opgesplitst in k componenten $E_1 + k \Delta E$ en de energie E_2 van een andere baan in $E_2 + l \Delta E$ componenten, zodat de bijbehorende spectraallijn componenten op afstand $(k-l) \Delta E$ kreeg (met $\Delta E = \hbar \omega_L$ en ω_L de Larmorfrequentie). Met behulp van ad hoc-selectieregels ($k-l = -1, 0, 1$) kon zo het oorspronkelijke triplet van Lorentz worden teruggevonden en in principe ook hogere multipletten. Waarnemingen van splijtingen die een (rationale) fractie van de standaardwaarde $\Delta\nu = \Delta E/h = (e/4\pi m)H$ bedroegen konden vooralsnog niet worden verklaard.

Het jubileumartikel [3] van Lorentz werd weliswaar geschreven 25 jaar na de ontdekking van het Zeeman-effect, maar ook op een moment dat de volle rijkdom – of complexiteit

– van de vele waarnemingen nog niet op de juiste waarde kon worden geschat: dat was pas mogelijk na de verankering van de stationaire banen van Bohr en de overgangen daartussen in de quantummechanica en na de introductie van de spin van het elektron. Het artikel straalt daarom een zekere gereserveerdheid uit. Misschien wordt de gemoeds-

Figuur 1. Natrium D-lijnen (links) en zoals gesplitst door een extern magneetveld (rechts). De vette pijlen corresponderen met $\Delta m_j = \pm 1$ overgangen die in de longitudinale richting fotonen in zuivere heliceitstoestanden opleveren, aanleiding gevend tot circulaire gepolariseerd licht en in de transversale richting tot horizontaal gepolariseerd licht. De $\Delta m_j = 0$ overgangen geven in de transversale richting verticaal gepolariseerd licht. Δ is de energieverschuiving in 'eenheden' $(e\hbar/2m)H$. De 'breedte' van de D2-lijn wordt dus $(10/3)\Delta$; voor de D1-lijn vinden we $(8/3)\Delta$. (De 'normale' tripletten van Lorentz hebben een breedte 2Δ .)

toestand van Lorentz, die erg de nadruk blijft leggen op 'zijn' tripletten, gereflecteerd in zijn opmerking: "In de moderne theorie der spectra is niets overgebleven van de vibratoren met quasi-elastische krachten, die men zich vroeger voorstelde. Toch mag de vraag gesteld worden of niet ook in die oude opvatting een kern van waarheid lag en of niet de mogelijkheid bestaat dat zij nog eens, zij het in vernieuwd vorm, haar plaats in het beeld der verschijnselen herneemt. In elk geval is er veel dat wij zonder die vroegere denkbeelden moeilijk kunnen begrijpen." Zo legt hij ook de nadruk op het door Paschen en Back ontdekte verschijnsel dat bij relatief zwakke magneetvelden geobserveerde complexe Zeemansplijtingen bij een sterk veld weer 'convergeren' naar de normale tripletten.

Spin – het anomale Zeeman-effect

In [5] laten Goudsmit en Uhlenbeck zien dat bepaalde spectroscopische metingen beter te begrijpen zijn als aan de elektronen die aan de spectraallijnen ten grondslag liggen, behalve een quantumgetal voor het baanimpulsmoment ook een quantumgetal voor een intrinsiek impulsmoment \vec{S} wordt toegekend. Ook hierbij hoort een magnetisch moment $\vec{\mu}_e = -g(e/2m)\vec{S}$, met $g=2$ en de spin S gelijk aan $\pm 1/2$. (De factor $g=2$ volgde later uit de hier niet behandelde relativistische beschrijving van elektronen – Dirac, 1928).

We weten nu dat de D-lijnen van natrium toe te schrijven zijn aan overgangen van het 'ongepaarde' buitenste (elfde)

Figuur 2. Fotografische registratie van het transversale Zeemaneffect van de D1- en D2-lijnen van natrium, bij 36.000 Gauss, in 1913 door H.R. Woltjer in het Laboratorium van Zeeman te Amsterdam opgenomen. De oorspronkelijke foto [7] bevat ook de ongesplitste lijnen, hier gedeeltelijk bedekt door de witte gestippelde lijn. Op de verklaring van deze waarneming moest meer dan een decennium gewacht worden, zie figuur 1. Merk op hoe mooi de geobserveerde splitsingen passen bij de verklaring, inclusief de polarisatie. Bijvoorbeeld: de afstand tussen de verticaal gepolariseerde D2-splitsing is half zo groot als de splitsing van de D1-lijn. Ook is mooi te zien dat de splitsing van de D1-lijn 80% bedraagt van die van de D2-lijn, aangegeven door de dubbele pijlen.

elektron van natrium: tussen de aangeslagen toestand $l=1$ en de grondtoestand $l=0$. Het elektron kan echter in twee spintoestanden voorkomen: $s=\pm 1/2$ en zo wordt het eenvoudige triplet $l=1 \rightarrow l=0$ veel complexer. Indien de elektronspin expliciet in rekening moet worden gebracht spreken we van het anomale Zeemaneffect, voor natrium zijn de overgangen die aanleiding geven tot opsplitsing van de D-lijnen weergegeven in figuur 1. De stationaire banen worden nu gekarakteriseerd door het baanimpulsmoment $s(l=0)$ en $p(l=1)$ en door het totale impulsmoment: $1/2$ voor de s-baan en $3/2$ of $1/2$ voor de p-banen. We zien dat de D2-lijn in een sextuplet wordt gesplitst en de D1-lijn in een quadrupelet. In figuur 2 reproduceren we een prachtige experimentele registratie van de opsplitsing van de D-lijnen van natrium, daterend van ver voor de verklaring ervan. Zie kader *Impulsmoment en spin* voor een overzicht 'met de kennis van nu'. (Een volledige beschrijving van de schilstructuur van atomen vereist de introductie van het Pauli-principe waaraan we hier geen expliciete aandacht besteden).

Polarisatie – heliceiteit

Was Lorentz' voorspelling van de magnetische opsplitsing van spectraallijnen in principe correct, maar kwantitatief alleen correct in speciale gevallen, ook de voorspelling van de polarisatie van het licht van de spectraallijnen houdt in wezen stand.

De fotonen, deeltjes met spin $=1$, van het licht dat wordt uitgezonden, kunnen de spin langs de bewegingsrichting

IMPULSMOMENT EN SPIN

Het magnetisch moment als gevolg van de baanbeweging met impulsmoment \vec{L} van een elektron is

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L} \quad (5)$$

en de potentiële energie in een veld \vec{H} :

$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{H} \quad (6)$$

Is nu ook het impulsmoment gequantiseerd en gelijk aan $m\hbar$ dan kan m de waarden 1, 0 en -1 aannemen voor impulsmoment $l=1\hbar$. Voor een overgang $l=1$ naar $l=0$ kan de spectraallijn dus, als gevolg van een aangelegd magneetveld, naar kleinere (grotere) golflengte opschuiven overeenkomend met een frequentieverschuiving

$$\Delta\nu = E_p/h = \pm \frac{e}{4\pi m} H \quad (7)$$

precies het triplet van Lorentz.

Wanneer een atoom ook een netto spin S heeft (als gevolg van een 'ongepaard' buitenste elektron zoals bij natrium) dan is er een extra bijdrage aan het magnetisch moment zodat:

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} (\vec{L} + 2\vec{S}) \quad (8)$$

De totale spin $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ kan nu waarden aannemen tussen $m_j = -j, +j$ zodat nu geldt:

$$\Delta\nu = E_p/h = g \frac{e}{4\pi m} H m_j \quad (9)$$

g is de zogenaamde Landéfactor

$g = 1 + [j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)]/[2j(j+1)]$, waar $j \equiv |\vec{J}|$ et cetera. (Deze factor brengt in rekening dat $\vec{\mu}$ en \vec{J} niet dezelfde richting hebben).

hebben (heliceiteit 1) of daartegen (heliceiteit -1). Een bundel fotonen met heliceiteit 1 komt overeen met rechtshandig circulair gepolariseerd licht en vice versa. Een bundel fotonen met evenveel heliceiteit +1 als -1 is transversaal gepolariseerd. Als we nu alle overgangen in figuur 1 nalopen vinden we de mogelijke polarisatietoestanden terug, in het bijzonder ook dat in de richting van het magneetveld ('longitudaal Zeemaneffect') alleen zuivere heliceiteitstoestanden van de fotonen mogelijk zijn, overeenkomend met de door Lorentz voorspelde circulaire polarisatie.

De ontdekking van het elektron

Hierboven is uitgelegd hoe het elektron zijn intrede deed in de verklaring van het Zeemaneffect door Lorentz. De ontdekking wordt in het algemeen toegeschreven aan J.J. Thomson (1897) en zijn onderzoek aan kathodestrallen. In het kader van dit artikel gaan we op die meer rechtstreekse ontdekking verder niet in. In elk geval versterkten de resultaten van Lorentz en Zeeman aan de ene kant en Thomson aan de andere kant elkaar.

Einstein en Ehrenfest op bezoek bij Zeeman in diens oude laboratorium in Amsterdam, in 1921. Ehrenfest was een regelmatige bezoeker. Goudsmit en Uhlenbeck zouden in 1929 bij Ehrenfest promoveren. Foto ontleend aan [7].

Conclusie

De ontdekking van het Zeemaneffect markeerde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van ons begrip van de structuur der materie. Bovendien viel de ontdekking op vruchtbare bodem doordat Lorentz zijn ‘elektronentheorie’ onmiddellijk kon toepassen op de waargenomen beïnvloeding van spectraallijnen door een magnetisch veld. De verschijningsvormen van het Zeemaneffect beperkten zich echter niet tot de ‘eenvoudige’ voorspellingen van Lorentz, maar bleken uiteindelijk naadloos te passen in de quantumtheorie van de structuur der materie.

Reeds in 1902 werd aan Lorentz en Zeeman de Nobelprijs voor de Natuurkunde toegekend, een jaar na de instelling van deze prijs. (Aan de andere ontdekker van het elektron, J.J. Thomson, werd in 1906 de Nobelprijs toegekend.)

Toegevoegde verwijzing en dankwoord

Na voltooiing van dit artikel werd de uitstekende wetenschapshistorische referentie [6] onder mijn aandacht gebracht.

Ik bedank Karel Gaemers voor het lezen en corrigeren van

eerdere versies van dit artikel, en voor een aantal discussies. Piet Peters en Henk Tiecke bedank ik voor hun commentaar en aanmoediging.

Jos Engelen is emeritus hoogleraar hoge-energiefysica aan de UvA/Nikhef. Hij was betrokken bij het wetenschappelijke programma van CERN en DESY en bij de beginfase van Antares (astrodeeltjesfysica). Hij bekleedde onder andere het directoraat van Nikhef, het wetenschappelijke directoraat van CERN en het voorzitterschap van NWO.

REFERENTIES EN NOTEN

- 1 N. Bohr, *On the constitution of atoms and molecules. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, **26-155**, 857-875 (1913).
- 2 N. Bohr, *On the effect of electric and magnetic fields on spectral lines, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, **27-159**, 506-524 (1914).
- 3 H.A. Lorentz, *De theoretische betekenis van het Zeeman-effect*, *Physica* **1**, 228-241 (1921).
- 4 J. Larmor, *Aether and Matter*, Cambridge University Press, p. 341 (1900).
- 5 G.E. Uhlenbeck en S. Goudsmit, *Naturwissenschaften*, **47**, 953 (1925).
- 6 A.J. Kox en W.P. Troelstra, *Uit het Zeeman-archief: de ontdekking van het Zeeman-effect*, *Gewina* **19**, 153-166 (1996).
- 7 C.J. Bakker en W. de Groot, *Pieter Zeeman, Helden van de Nederlandse wetenschap*, 95-123 (1946).